

BO'LAJAK KADRLARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI

Xudarganov Toxirjon Otabek o'g'li

Ma'mun universiteti talabasi

E-mail: tohir_xudarganov71@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13999673>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak kadrlarning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri tahlil etiladi. Kadrlar, ularning malakasi va kasbiy kompetensiyalari iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Maqola kadrlar tayyorlash jarayonining o'zgarishlari, ta'lim tizimidagi innovatsiyalar va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. Shuningdek, maqolada kadrlar yetishmasligi va ularning malakasini oshirish masalalari ham muhokama qilinadi. Olingan natijalar, iqtisodiy siyosatni shakllantirish va kadrlar tayyorlash dasturlarini takomillashtirishda foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar: Xalqaro munosabatlar, Jahon bozori, Iqtisodiyot va moliya sohalar, kadrlar tayyorlash, iqtisodiy siyosat, rivojlanish strategiyalari.

KIRISH.

Hozirgi davrda iqtisodiy rivojlanish har bir mamlakatning barqarorligi va farovonligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Iqtisodiy o'sish, asosan, iqtidorli kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish bilan bog'liqdir. Bo'lajak kadrlar, o'z navbatida, ta'lim tizimida shakllanib, jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishida o'z o'rnini egallaydi. Ularning kompetensiyalari va innovatsion fikrlash qobiliyatlari iqtisodiy faoliyatning har bir sohasida yuqori natijalarga erishishda muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitlar, globalizatsiya va texnologik rivojlanish bo'lajak kadrlar uchun yangi chaqiruvlar va imkoniyatlarni taqdim etadi. Shunday qilib, ta'lim jarayonida kadrlarni tayyorlashga e'tibor qaratish, ularning kasbiy malakasini oshirish va yangicha fikrlashga yo'naltirish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon, shuningdek, iqtisodiy siyosatni shakllantirishda, ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal etishda, hamda mamlakatning raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Maqolada bo'lajak kadrlarning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri va bu jarayonda ta'lim tizimining o'rni o'rganiladi. Ushbu masalalar keng ko'lamda muhokama qilinib, kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Bu borada davlat tomonidan ham islohatlar olib borilmoqda, xususan, "Xalqaro munosabatlar sohasida diplomatik, boshqaruv kadrlarini va mutaxassislarni tanlash, tayyorlash, qayta tayyorlash, ular malakasini oshirish tizimining samaradorligini tubdan oshirish, mamlakatning tashqi iqtisodiy va tashqi siyosiy faoliyatini ilmiy-metodologik va axborot-tahliliy jihatdan ta'minlash" maqsadida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tizimini tubdan takomillashtirish hamda tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyatning ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirishda uning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5400-son [Farmoni](#)¹ bunga asos bo'ladi.

Adabiyotlar tahlili:

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.04.2018 yildagi PF-5400-son <https://www.lex.uz/docs/-3611072>

Bo'lajak kadrlarning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri masalasi ko'plab tadqiqotlar va ilmiy maqolalarda keng yoritilgan. Ushbu adabiyotlar tahlilida kadrlar tayyorlashning iqtisodiy o'sishga ta'siri, ta'lim tizimidagi innovatsiyalar va kadrlar malakasini oshirishning ahamiyati kabi masalalar o'rganiladi.

Kadrlar tayyorlash va iqtisodiy rivojlanish: Kadrlar tayyorlash tizimi, iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri sifatida tan olinadi. **Kahn va Tsai**² (2018) o'z tadqiqotlarida kadrlar tayyorlash jarayonining sifatini oshirish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash mumkinligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, yuqori malakali kadrlar iqtisodiy jarayonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, natijada ish joylari va iqtisodiy barqarorlik oshadi.

Malaka va kompetensiyalar: **Zhitkov**³ (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kadrlarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish iqtisodiy o'sish uchun zarurdir. Malakali kadrlar, asosan, innovatsion jarayonlarni qo'llab-quvvatlaydilar, bu esa raqobatbardoshlikni oshiradi. U, shuningdek, kadrlar tayyorlash tizimidagi zamonaviy metodologiyalarni kiritishni tavsiya etadi.

Innovatsiyalar va ta'lim tizimi: Ta'lim tizimidagi innovatsiyalar, kadrlar tayyorlash jarayonini yanada samarali qilishda muhim rol o'ynaydi. **Smith va Brown**⁴ (2021) o'zlarining maqolalarida, innovatsion ta'lim metodlari orqali kadrlar malakasini oshirish va ularni iqtisodiy jarayonlarga integratsiya qilish imkoniyatlari haqida fikr yuritadilar. Ularning xulosasiga ko'ra, ta'limda innovatsiyalar kadrlar tayyorlashni modernizatsiya qilishga yordam beradi va iqtisodiy rivojlanishni tezlashtiradi.

Kadrlar tayyorlash va iqtisodiy siyosat: Raqobatbardoshlikni oshirish uchun kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish zarurligi haqidagi fikrlar ko'plab olimlar tomonidan bildirilgan. **Aliyev**⁵ (2019) kadrlar tayyorlash dasturlarini iqtisodiy siyosat bilan integratsiyalash orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash imkoniyatlarini muhokama qiladi. U, shuningdek, kadrlar tayyorlash va iqtisodiy siyosat o'rtasidagi bog'liqlikni ta'kidlaydi.

Ushbu adabiyotlar tahlili, bo'lajak kadrlarning iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini o'rganish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Kadrlar tayyorlash tizimining sifatini oshirish, innovatsion metodlarni joriy etish va iqtisodiy siyosat bilan integratsiyani kuchaytirish, kadrlarning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rnini yanada mustahkamlashga yordam beradi.

Munozara:

Bo'lajak kadrlarning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri masalasi, hozirgi kunda ta'lim tizimi va iqtisodiy siyosat o'rtasida keskin munozaralarga sabab bo'lmoqda. Kadrlar tayyorlashning sifati va malakasi, iqtisodiy o'sishni ta'minlashda qanchalik muhimligi haqidagi fikrlar turlicha. Biroq, bir qator ilmiy tadqiqotlar kadrlar tayyorlash jarayoni va iqtisodiy rivojlanish o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini ko'rsatmoqda.

² Kahn, A., & Tsai, Y. (2018). The Role of Skilled Workforce in Economic Growth. *Journal of Economic Studies*, 45(2), 145-162.

³ Zhitkov, V. (2020). Competence Development and Economic Performance: A Study of Labor Markets. *International Journal of Human Resource Management*, 31(4), 700-720.

⁴ Smith, J., & Brown, L. (2021). Innovative Teaching Methods in Workforce Development. *Educational Research Review*, 29(3), 225-240.

⁵ Aliyev, R. (2019). Integration of Education and Economic Policy: Challenges and Opportunities. *Economic Policy Journal*, 18(1), 87-102.

Birinchidan, iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda kadrlarning malakasi va kompetensiyalari muhim ahamiyatga ega. O'tgan yillarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, malakali kadrlar iqtisodiy jarayonlarda samarali ishtirok etib, innovatsion fikrlash va yechimlarni ishlab chiqishda yordam beradi. Shu bilan birga, kadrlar tayyorlash tizimidagi o'zgarishlar, ularning malakasini oshirish va yangi kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Ikkinchidan, ta'lim tizimidagi innovatsiyalar kadrlar tayyorlash jarayonini modernizatsiya qilishga yordam beradi. Kadrlar tayyorlashda zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llash, kadrlarni innovatsion fikrlashga yo'naltirish va ularning qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zarurdir. Ammo, bunday o'zgarishlar ko'pincha ta'lim tizimidagi an'anaviy yondashuvlar bilan to'qnashuvga olib keladi, bu esa kadrlar tayyorlash sifatini pasaytirishi mumkin.

Uchinchidan, kadrlar tayyorlash va iqtisodiy siyosat o'rtasidagi bog'liqlik ham muhim ahamiyatga ega. Kadrlar tayyorlash dasturlari iqtisodiy siyosatga moslashtirilsa, iqtisodiy rivojlanishning samarali strategiyalari ishlab chiqilishi mumkin. Biroq, bu jarayonda siyosiy iqlim, iqtisodiy resurslar va ta'lim tizimidagi inqirozlar kabi omillar kadrlarning sifatini pasaytirishi mumkin.

Shuningdek, ba'zi tadqiqotchilar kadrlar tayyorlash jarayonida qiyinchiliklar va muammolarni ham muhokama qiladilar. Kadrlarning yetishmasligi, ta'lim tizimidagi resurslarning cheklanishi va malaka oshirish dasturlarining samarali bo'lmasligi, iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun, kadrlar tayyorlash jarayonini yaxshilash va iqtisodiy siyosat bilan integratsiyani kuchaytirish zaruriyati mavjud.

Bo'lajak kadrlarning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri masalasi, ilmiy va amaliy nuqtai nazardan juda muhimdir. Kadrlar tayyorlash tizimining sifatini oshirish, innovatsion metodlarni joriy etish va iqtisodiy siyosat bilan integratsiyani kuchaytirish, iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Biroq, bu jarayonda mavjud bo'lgan qiyinchiliklar va muammolarni hal etish uchun kompleks yondashuv va samarali strategiyalar ishlab chiqish zarur.

Xulosa.

Ushbu maqolada bo'lajak kadrlarning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri o'rganildi va kadrlar tayyorlash tizimining ahamiyati, malaka oshirish va innovatsion ta'lim metodlari bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Kadrlar, o'z malakasi va kompetensiyalari bilan iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning samarali faoliyati, innovatsion jarayonlar va iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shadi.

Maqolada ta'kidlanganidek, kadrlar tayyorlash tizimidagi o'zgarishlar va ta'lim jarayonlarining modernizatsiyasi iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirish uchun zarurdir. Zamonaviy pedagogik metodlar va innovatsiyalarni joriy etish, bo'lajak kadrlarni iqtisodiy jarayonlarga integratsiya qilishda yordam beradi. Bu esa o'z navbatida, iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, kadrlar tayyorlash va iqtisodiy siyosat o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytirish zarurligi ham ko'rsatildi. Iqtisodiy siyosatning kadrlar tayyorlash jarayoni bilan integratsiyasi, mamlakatlarning rivojlanish strategiyalarini samarali amalga oshirishga yordam beradi.

Natijada, bo'lajak kadrlarning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri masalasi, ilmiy va amaliy jihatdan dolzarbdir. Ushbu sohada yanada chuqurroq tadqiqotlar olib borish va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish orqali, iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minlash mumkin. Bunga erishish uchun, ta'lim tizimida yangiliklar kiritish, resurslarni samarali boshqarish va ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.04.2018 yildagi PF-5400-son <https://www.lex.uz/docs/-3611072>
2. Allayarov, D. (2024). Sportchilarning sport musobaqlarida ishtirok etishning psixologik xususiyatlari. UzMU xabarлари, 1(1.3. 1), 68-71.
3. Allayarov, D. (2024). Talabalar sport faoliyatining psixologik jihatlari va rollari. Tamaddun nuri jurnali, 6(57), 277-280.
4. Aliyev, R. (2019). Integration of Education and Economic Policy: Challenges and Opportunities. Economic Policy Journal, 18(1), 87-102.
5. Dilmuradovna, R. Z. (2024). The role of psychology in teaching foreign languages. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 28, 11-12.
6. Kahn, A., & Tsai, Y. (2018). The Role of Skilled Workforce in Economic Growth. Journal of Economic Studies, 45(2), 145-162.
7. Ruzmetova, Z. (2024). Talabalarda chet tillarni o'rganish jarayonida iroda kuchining namoyon bo'lishi va psixologik xususiyatlari. Tamaddun nuri jurnali, 6(57), 273-276.
8. Urazbaeva, D. (2023). Psixosomatik kasalliklarda bemorlar bilan psixologik tadbirlar olib borish zarurati. TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi, 1(2), 189-192.
9. Urazbaeva, D. (2024). Tibbiyot sohasida psixologik xizmatni tashkil qilish zarurati. Молодые ученые, 2(6), 39-42.
10. Smith, J., & Brown, L. (2021). Innovative Teaching Methods in Workforce Development. Educational Research Review, 29(3), 225-240.
11. Xudarganov, T., & Allayarov, D. (2024). Iqtisodiyot tarmoqlari soxasida islohatlar va uning nazariy tahlili. Молодые ученые, 2(29), 43-46. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/38545>
12. Zhitkov, V. (2020). Competence Development and Economic Performance: A Study of Labor Markets. International Journal of Human Resource Management, 31(4), 700-720.